

ТРАГЕДИИ ШЕКСПИРА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОЗДАНИЕ "МИРЗА УЛУГБЕК " МАКСУДА ШЕЙХЗАДЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14601547>

К.ф.н. Ханимкул ТАДЖИЕВ,
доцент ГулГУ. Гулистан, Узбекистан.
Тел: + 998994711945; e-mail: Kanimkult@gmail.com

Annotatsiya: *Badiiy tarjima mamlakatimiz madaniyati va adabiyoti rivojida, ijtimoiy ongni xalqarolashtirish va milliy madaniyatlarni o'zaro boyitishda katta rol o'ynaydi. Maqsud Shayxzodaning tarjimalari boshqa tarjimalardan yuqori badiiy va mafkuraviy fazilatlari bilan ajralib turadi.*

Kalit so'zlar: *Maqsud Shayxzoda, "Mirzo Ulug'bek", Shekspir, "Hamlet".*

Аннотация. *Художественный перевод играет огромную роль в развитии культуры и литературы нашей страны, в интернационализации общественного сознания и взаимообогащения национальных культур. Переводы Максуда Шейхзаде выделяются среди других переводов высоким художественным и идейным достоинствами.*

Ключевые слова: *Максуд Шейхзаде, Мирза Улугбек, Шекспир, Гамлет*

Abstract. *As noted above, literary translation plays a huge role in the development of culture and literature of our country, in the internationalization of public consciousness and the mutual enrichment of national cultures. His translations of Shakespeare's works stand out among other translations for their high artistic and ideological merits.*

Keywords: *Maksuda Sheikhzade, "Mirza Ulugbek", Shakespeare, "Hamlet"*

Автор крупных поэтических произведений, мастер поэтического слова Максуд Шейхзаде имеет яркий самобытный голос. Как и для многих советских писателей, поэтов и драматургов, для Шейхзаде одним из главных способов постижения мастерства английского гения стали переводы его произведений. Шекспира изучают все, ибо "почти всегда обращение к Шекспиру носило прогрессивный характер, так как имело целью борьбу с уходящим злом во имя более высоких форм искусства и более справедливых норм жизни. Романтики видели в нем не то, что видели классики или реалисты, но каждый находил у него то, что нужно было для данного момента, что помогало подняться на

высшую ступень и принести еще какую-то, большую или малую, свою шекспировскую долю добра и света".¹

Степень и характер влияния автора на переводчика неодинаковы. Обычно возникают отношения Учителя и ученика. Ученик не может и не должен стараться избегать влияния Учителя, так как оно почти всегда плодотворно.

Максуд Шейхзаде ощутил влияние Шекспира и смог творчески переплавить его в своих произведениях, так как Шекспир "не учит, а поучает" своим творчеством вот уже несколько поколений мастеров художественного слова в мировом масштабе. Можно указать на труды не только советских (в том числе узбекских), но и зарубежных переводоведов и литературоведов, исследующих влияние творчества Шекспира на мастеров художественного слова. К таким трудам можно отнести интересную книгу Найта Уилсона "Байрон и Шекспир"², где утверждается, Maugois) пишет следующее: ("Король Лир, Гамлет, Макбет - он проводил свои вечера, видя Шекспира. Он знал Шекспира наизусть. Он жил Шекспиром. В своем журнале о датском принце он часто упоминал его в резких тонах. А в той зиме 1814 жизнь сама была шекспировской. Драма Империи поднималась к высшему пункту своего последнего акта")^{2 3}(перевод нам. - Т.К.).

Далее автор подчеркивает, что Байрон интересовался Шекспиром не только в 1814 г., а всю жизнь. Найт Уилсон оценивает и Шекспира, и Байрона: "Shakespeare is the natural voice and Byron the natural speaker. We begin to understand Shakespeare, what all great drama, is for: it exists for a human, and more than human, purpose, of which Byron is the exemplar" (p.4). "Шекспир природный голос, а Байрон рожденный оратор. Мы начинаем понимать, для чего Шекспир, для чего вся великая Драма; Они существуют для человечества, даже больше, чем для человечества, для которого Байрон является образцом".(Перевод наш. - Т.К.).

Автор сконцентрировал внимание на показе Байроном шекспировских качеств. Интересной в этом отношении представляется работа Уоткинса Уолтера Баркера Крица "Шекспир и Спенсер"¹. В ней проведены параллели между названными авторами, даны характеристики их миропонимания, мировоззрения.

Исследуемая проблема освещена также в следующих интересных работах². Мы назвали только работы, освещающие исследуемую проблему; кроме них, можно упомянуть исследование Ю.И.Кагарлицкого "Шекспир и Вольтер"³, в

¹ Шекспир в мировой литературе. Сб.статей. М.,1964, с.4.

² Knight Y.Wilson. Byron and Shakespeare. London. Rout-ledge and Paul, 1966.

³ 2. Цит. по указ. раб., с.2.

которой отмечено, что под влиянием Шекспира Вольтер создал свои трагедии "Смерть Цезаря", "Брут", "Заир", "Семирамида" и другие. Крупнейший классицист XVIII в., Вольтер проделал важную работу в направлении ознакомления Франции с творчеством Шекспира. Ю.И.Кагарлицкий раскрывает сложное и противоречивое отношение Вольтера к деятельности Шекспира. Вот как автор определяет место и значение Шекспира во Франции: "В области искусства XVIII век был веком классицизма. Приобретя законченную, классическую форму во Франции, XVIII в., он именно в XVIIIв. стал системой общеевропейской. Своей нормативностью, упорядоченностью, строгим разделением жанров, системой драматических единств, он удивительно точно соответствовал духу времени. Но XVIII век ознаменовался кризисом классицизма. Его классические образцы были все-таки позади, а попытка реформы, предпринятая Вольтером, несмотря на шумный успех его пьес, не принесла в перспектив времени ожидаемого результата. Вот тут-то и проник в культурный обиход континентальной Европы незнакомец Шекспир. Его призвали, чтобы он помог реформировать классицизм, но он оказался силой, его погубившей. Он так основательно заставил перестроиться художественное мышление Европы, что позиции классицизма оказались подорваны.

Великий англичанин нес в себе нечто такое чего век сам в себе подсознательно ощущал, движение, диалектику, многомерность -и что с его помощью пытался приобрести. Шекспир не вошел на землю европейского континента как завоеватель сметающий все на своем пути. Он помог глубокой перестройке художественного сознания, но перестраивалось нечто уже данное. Шекспир не разрушил новую систему мышления. наложилась на нее и ее обогатил"⁴

Как писал М.Бахтин, великие произведения, переходя к последующим поколениям, "обогащаются новыми значениями, новыми смыслами; эти произведения как бы перерастают в то, чем они были в эпоху своего времени". Типичнейшим примером этого, по мнению Бахтина, является Шекспир. Конечно, пишет Бахтин, Шекспир "вырос за счет того, что действительно было и есть в его произведениях, но что ни он сам, ни его современники не могли осознанно воспринять и оценить в контексте культуры своей эпохи. Смысловые явления могут существовать в скрытом виде, потенциально и раскрываться только в благоприятных для этого раскрытия смысловых культурных контекстах последующих эпох"⁵. XVIII век и обозначил собой первый этап

⁴ Кагарлицкий Ю.И. Указ. раб., с.6-7.

⁵ "Новый мир", 1970, J II, с.237.

осознания Шекспира. Культурные ценности античности и средневековья, сконденсированные Возрождением, пришли в наш рациональный век непростым путем, и проложить для них дорогу, переработать их в свете нового исторического и культурного опыта, вывести на поверхность что-то, таившееся в самых их глубинах помогла эпоха Просвещения. Она делала первые, самые трудные шаги для их освоения и потому мы сейчас склонны замечать, сколь многого люди той поры не понимали. Но нам не надо гордиться, что мы понимаем больше: без них мы не понимали бы ничего.

XVIII век услышал первые славословия Шекспиру как величайшему драматургу всех времен. Он породил энтузиастов шекспировской драматургии, сыгравших великие шекспировские роли, поставивших великие шекспировские спектакли, пробившихся ко многим потаенным истинам его творчества. Но история культуры идет парадоксальными путями. И одной из самых парадоксальных фигур в истории освоения Шекспира был Вольтер. Он тоже помог нам прийти к Шекспиру – это человек споривший с Шекспиром больше других и сказавший о нем столько несправедливых слов"⁶ Можно также назвать статью Дж.С.Смита текст лекции Зигберта Працера и интересное исследование Брюара Уилмона о влиянии Шекспира на Вальтера Скотта, также статьи Т.И.Лоренса⁴, У.Ф. Мейнлэнда и сборник, посвященный шекспировскому влиянию⁶ на последующие поколения писателей.

В советском шекспироведении можно выделить специальные "Шекспировские сборники"⁷, "Шекспировские чтения" ценные сборники "Шекспир в мировой литературе", "Шекспир и русская культура", "Шекспир об искусстве", "Шекспир в меняющемся мире", "Расин и Шекспир" и ряд других. Конечно, это далеко не полный перечень работ, посвященных этой проблеме, так как кроме перечисленных, имеются сборники, целиком или частично посвященные Шекспиру, его влиянию, его героям, выпускаемые во многих союзных республиках; свою шекспириану имеют украинцы, армяне, грузины и некоторые другие.

Влиянию Шекспира на литераторов и поэтов посвящены специальные научные исследования, многочисленные статьи на языках народов СССР, в частности, статья Н.В.Верховского "Шекспир в европейских культурах", включенная в сборник "Шекспир". Советский драматург А.Н.Афиногенов ценил в творчестве Шекспира глубокую психологическую разработку характеров, жизненную мотивированность сюжетов его пьес. "В драмах наших, писал он, – конфликт между хорошим и плохим характером. Но куда глубже

⁶ Кагарлицкий Ю.И. Указ.раб., с.6-7.

конфликт между двумя хорошими: Гамлет и Офелия, Лир и Корделия, Троил и Крессида, Отелло и Дездемона ... мировые конфликты именно на этом и основывали"

Вопрос о влиянии Шекспира на узбекских писателей специально не ставился и не изучался. Мы также далеки от этой цели, так как такое изучение требует специального исследования. На наш взгляд, можно выявить некоторые аспекты связи творчества Шейхзаде с шекспировскими произведениями. Такая попытка сделана Ф. Сулеймановой. Она заметила, что при рассмотрении связи творчества Шейхзаде с шекспировскими традициями нужно не упускать из виду, что это не прямое подражание его произведениям, которое никогда не приводит к успеху. Писатели в силу своего таланта, возможностей, в русле национальных традиций, подходя к Шекспиру творчески, пользуясь его достижениями и рассматривая его произведения как школу мастерства, могут стать настоящими художниками слова¹. Максуд Шейхзаде, поэт с особым складом поэтического мышления, стал одним из таких мастеров. Свой шедевр "Мирза Улугбек" он создал в 1961 г. Основой для трагедии выбраны исторические события, которые происходили последние годы жизни выдающегося ученого Востока Улугбека. Эти события полны драматизма, остры, напряжены. Трагедия изображает не только исторические личности, в ней раскрывается реальная действительность эпохи Улугбека. Этот же принцип использования исторических фактов для разъяснения современных задач, передовых идей и проблем эпохи нашел отражение в таких произведениях, как "Джелаледдин" М.Шейхзаде, "Муканна" Х.Алимджана, "Алишер Навои" Айбека, "Хамза" К.Яшена, позже "Мирза Улугбек" М.Шейхзаде и других. Шейхзаде пошел вслед за Шекспиром в выборе темы. Он выбрал для изображения эпоху бурную, героическую, богатую происшествиями, когда социальные противоречия были напряженными. Эпоха рождала трагедии, ломала человеческие судьбы и судьбы В историко-биографической трагедии "Мирза Улугбек". Сулейманова Ф. Шекспир. Рисуются трагические годы знаменитого ученого-астронома, выстроившего в первой половине XV в. обсерваторию в г. Самарканде Объединенное силой феодальное государство напряженно вело между усобные войны, крупные феодалы, соединившись с религиозной верхушкой, восстали против умного, просвещенного правителя.

Важнейшим принципом в работе над образом Горький считал умение писателя объединить в "художественном оформлении характера" общечеловеческое и классовое, индивидуально-психологическое и социальное, "бытовое" и "профессиональное". В числе "образцово-поучительных типов" он

называет и Фальстафа Шекспира. В своей творческой деятельности Шейхзаде не ограничивается усвоением традиций других поэтов, ему чужды проторенные пути поэзии, он ищет свое "я", свою тему, свои приемы. Шейхзаде был новатором не только формы, но и новатором темы. Его новаторство заключается в особо проникновенном, глубоко заинтересованном отношении к задачам коммунистического строительства. Острый публицистический пафос в изображении актуальных проблем времени, ораторская установка и убежденность коммуниста, эмоциональная приподнятость чувств и философских раздумий - вот основные черты лирики, которые уберегли произведения Шейхзаде от декларативности и определили их новаторское значение.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Shakespeare William. Sonnets 1984. 368 pages.
2. Шейхзаде М. Избранные произведения в двух томах. Том 2. Поэмы. Исторические трагедия «Мирзо Улугбек». –Ташкент: 1978.
3. Тожиев Х. “Ҳамлет характериға чизгилар” ГулДУ Ахборотномаси. 2002 йил 4-сон 49-51 бетлар.
4. Вильям Шекспир. Трагедии. Сонеты. М., Художественная литература, 1968, с.361-362
5. Наим Каримов. Мақсуд Шайхзода. Маърифий-биографик роман» “Шарк” нашриёти –матбаа акциядорлик жамияти Бош таҳририяти. Тошкент 2020. 336 бетли.
6. Тожиев Х., Хамдамова Нилуфар, Дилноза Хонимкулова. Тили ўрганилаётган мамлакат (Буюк Британия) адабиёти.» “Зиё нашр матбаа” Нашриёти, 2023 .160 бетли.
7. Мақсуд Шайхзода. Асарлар. Олти томлик. Учинчи том. Мирзо Улуғбек. 5 пардали тарихий фожиа. – Тошкент, 1978.